

AMARANT DONINING MOYDORLIGI

¹Inagamova Nargiza Furqtoʻvna, ²Allanov Xolik Keldiyarovich, ³Charshanbiyev Umurzoq
Yuldashevich

¹Oʻsimlikshunoslik va genetik resurslar ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

^{2,3}Toshkent davlat agrar universiteti 100140 Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024696>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada amaranth (*Amaranthus*) oʻsimligini don tarkibi va amarant urugʻidan olingan moy miqdori, meditsina va farmarseftikadagi ahamiyati haqida boʻlib, amarant oʻsimligi donidan laboratoriya sharoitida moy ajratib olish uslubi ilmiy asoslangan.

Kalit soʻzlar: amaranth, oʻsimlik, don, yog, spirt haydash, tarozi, suyuq azot, rivojlanishi, byuks, moyajratish aparati.

Аннотация. В данной научной статье научно обосновано содержание зерна амаранта (*Amaranthus*) и количество масла, получаемого из семян амаранта, его значение в медицине и фармацевтике, способ извлечения масла из зерна растения амарант в лабораторных условиях.

Ключевые слова: амарант, растение, зерно, масло, спиртовой настой, весы, выработка азота, бюкс, оросительный аппарат.

Abstract. In this scientific article, the content of amaranth (*Amaranthus*) grain and the amount of oil obtained from amaranth seeds, its importance in medicine and pharmaceuticals, the method of extracting oil from amaranth plant grain in laboratory conditions is scientifically based.

Keywords: amaranth, plant, grain, oil, alcohol drive, scales, nitrogen development, byuks, irrigation apparatus.

Kirish

Dunyo aholisi soni XVII asr oʻrtalariga kelibgina 0,5 mlrd.ga etgan, XIX asr oʻrtalarida, qariyb 200 yildan soʻng 1 mlrd. ni tashkil etdi. Umuman dunyo aholisi soni 1 mlrd. boʻlishiga 1000000 yil muddat lozim boʻlgan boʻlsa, 2 mlrd. uchun 80 yil, 3 mlrd. ga 30 yil, 4 mlrd. ra 15 yil, 5 va 6 mlrd. boʻlishiga 13-12 yil kifoya qildi [9,10].

BMT ning FAO “Oziq-ovqat va qishloq xoʻjaligi tashkiloti” maʼlumotlariga koʻra, amarant ishlab chiqaruvchi davlatlar roʻyxati har yili kengayib bormoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi aholisining soni yiliga 650-670 ming kishiga oshayotganligini hisobga olsak, 2026 yilga borib 47 millionni tashkil etishi mumkin, bu esa aholining qishloq xoʻjalik mahsulotlariga boʻlgan talabining bir necha barobar oshishini koʻrsatadi [1,4,7,8].

Oʻzbekistonda amarant oʻsimliklari soʻnggi yillarda foydali va quvvatli mahsulot sifatida ommalashib borayotgan qadimiy ekin boʻlib, undan moʻl hosil olinib kelinmoqda. Bugungi kunda dunyo xalqlarining asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri boʻlgan amarant – yuqori ozuqaviy quvvatga ega qishloq xoʻjaligi ekini boʻlib, uning tarkibidagi oqsil qariyb barcha oʻsimlik oziq mahsulotlariga qaraganda koʻproq ekanligi aniqlangan [2,3,5].

Amaranthus - amarantdoshlar, *Amaranthaceae* oilasiga kiradi. Boʻyi 2-3 metr keladigan bir yillik oʻt oʻsimlik. Poyasining yoʻgʻonligi 8-10 santimetr, bargi choʻziq va ellipssimon boʻlib, poyaga uzun bandi bilan ketma-ket joylashgan. Gullari mayda, koʻrimsiz boʻlib, yirik yarim metrgacha boradigan supurgisimon gul toʻplamini hosil qiladi. Urugʻi mayda sharsimon qoʻngʻir yoki sariq rangda boʻlib, 1000 donasining vazni 0,4-0,6 gramm keladi. Bir tub oʻsimlik 0,5 kilogrammgacha urugʻ berishi mumkin. Urugʻining osti yaltiroq boʻladi [1].

Amarant moyida to‘yinmagan yog‘ kislotalari 77% ni tashkil etib, ularning 50% I linol va linolen kislotalaridir. Moydagi tokoferollar shaklidagi E vitamini antioksidant ta‘sirga ega, qondagi xolesterin miqdorini kamaytirish xususiyatiga ega [8]. Moy yana rutin va vitamin R tutadi, antimikrob va fungitsid xossalari ega [3,4]. 2013 yildan boshlab Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va Texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi buyurtmasi bilan Andijonlik olimlar bu noyob dorivor o‘simlikni atroflicha o‘rganishga kirishdilar. O‘zbekistonda mavjud va xorijdan keltirilgan amarant turli navlari sinalib, ulardan eng samaradorlari ajratib olindi. O‘zR Bioorganik kimyo va O‘simlik moddalari kimyosi institutlari olimlari bilan hamkorlikda olib borilgan tadqiqotlar O‘zbekiston sharoitida yetishtirilgan amarant tarkibi foydali elementlarga yanada boyligi isbotladi. Germaniyadan olib kelingan, "AEN Engineering GmbH & Co. KG" kompaniyasining moyini sovuq holda siqib oluvchi maxsus press uskunasida mahalliy sharoitda yetishtirilgan amarant donidan moy ajratib olindi va moy tarkibida yuqori darajada skvalen hamda boshqa bir qator foydali moddalar borligi aniqlandi. Dastlabki tadqiqotlar O‘zbekiston amaranti moyi tarkibida skvalen miqdori akula jigaridagiga qaraganda 8-10 marta yuqoriligini ko‘rsatdi. Moy tarkibida 12 % skvalen va yuqorida sanab o‘tilgan boshqa bir qator foydali moddalar borligi aniqlandi. Eng qizig‘i kunjarada boyitilgan skvalen miqdori 42 % ga bolishi aniqlandi va O‘zR FA O‘simlik moddalari professori S.D.Gusakova bu holatni kashfiyot deb baholadi. Andijonda yetishtirilgan amarant moyini gaz xromatografiyasi usulida tekshirib, Omega-3 va Omega-6 to‘yinmagan yog‘ kislotalariga boyligi aniqlandi. Bu esa tibbiyotda noyob dorivor modda sifatida mahalliy sharoitda ishlab chiqariladigan amarant moyining qo‘llanish istiqbollarni belgilab beradi [1,3,5,11].

Tadqiqot o‘tkazish uslubi. Tajriba O‘simliklar genetik resurslar Ilmiy tadqiqot institutida 2023-2024 yillarda olib borilgan. Dala tajribalari o‘tkazish natijasida olingan amarant donining tarkibini o‘rganish va moydorlik darajasini aniqlash ishlari institut uslubiyati asosida aniqlandi.

1-jadval

Tajriba tizimi

Variantlar	Ekin turi	Ekish muddati	Ekish sxemasi (tartibi)	Ekish chuqurligi	O‘g‘it meyori
1.	Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 2"	01.04.	70x15-1	0,5 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga
2.		10.04.	70x20-1	1,0 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga
3.		20.04	70x25-1	1,5 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga
4.	Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 1"	01.04.	70x15-1	0,5 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga
5.		10.04.	70x20-1	1,0 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga
6.		20.04	70x25-1	1,5 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga
7.	Gigant (Rossiya)	01.04.	70x15-1	0,5 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga
8.		10.04.	70x20-1	1,0 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga

9.		20.04	70x25-1	1,5 sm	N-150, P-100, K-50 kg/ga, Kompost-10 t/ga
----	--	-------	---------	--------	--

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Amarant donining tarkibini va moydorligini aniqlash uchun Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 1", Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 2" va Gigant (Rossiya) navlari olindi. Amarant doni tarkibidagi moy miqdorini aniqlashda laboratoriya sharoitida maxsus (BIOBASE FH1200 (X)) SOXHLETTE apparat yordamida ajratib olish amalga oshirildi (1-jadval).

1 jadval

Amarant o‘simligining moydorlik darajasi

№	O‘simlik navi	Takrorlashlar	100 gr urug` vaznidan olingan moy miqdori (gr)	Moy miqdori %
1.	Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 2"	1	10,582	10,6
2.		2	10,685	10,7
3.		3	9,532	9,5
O‘rtacha:			10,266	10,3
4.	Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 1"	1	9,809	9,8
5.		2	12,408	12,4
6.		3	12,532	12,5
O‘rtacha:			11,483	11,5
7.	Gigant (Rossiya)	1	10,424	10,4
8.		2	12,582	12,6
9.		3	11,424	11,4
O‘rtacha:			11,477	11,5

Belgilangan variantlar asosida o‘tkazilgan laboratoriya tadqiqotlarida quyidagicha natijalar olindi. Bunda Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 2", Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 1" va Gigant amarant navlarida olib borildi.

"IKBA-TDAU 2" amarantda 3 ta takrorlashda moy ajratish bajarilib, birinchi qaytariqda 100 gr urug`da 10,582 gr (10,6%) moy ajratib olindi. Ikkinchi qaytariqda bu ko‘satkich 10,685 gr (10,7%) ni, uchinchi qaytariqda 9,532 gr (9,5%) ni tashkil qilganligi aniqlandi.

Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 1" o‘simligini ham 3 ta qaytariqda moy miqdorini anilanganda, birinchi qaytariqda 9,8 gr (9,8%) moy olindi. Ikkinchi qaytariqda 12,4 gr (12,4%) ni, uchinchi qaytariqda 12,5 gr (12,5%) bo‘lganligi aniqlandi.

Gigant amarant o‘simligida ham 3 ta qaytariqda moy miqdorini anilandi. Birinchi qaytariqda 10,4 gr (10,4%) moy olindi. Ikkinchi qaytariqda 12,6 gr (12,6%) ni, uchinchi qaytariqda 11,4 gr (11,4%) o‘simlik moyi ajratib olindi (1-jadval).

Xulosa. 1. Amarant donidan ajratilgan moyi tarkibida skvalen, tokotrienollar va Omega-3,6,9 ga kabilar mavjudligi va bu tibbiyotda ko‘plab kasalliklarni davolashda qo‘llash yaxshi natija beradi.

2. Amarant moyini ajratishda Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 1", Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 2" va Gigant o‘simliklari olinib, bunda 0,95-2,97 gramgacha, Gultojixo‘roz "IKBA-TDAU 1" dan 0,98-1,25 gramgacha va Gigant amarantdan 1,04-1,25 gramgacha moy ajratib olish mumkinligi aniqlandi.

3. Laboratoriya sharoitida amarant o`simligi donidan moy, vitaminlar, oqsil va uglevodlarni ajratish va oziq-ovqatda, farmaseftika sanoatida turli xil dori-darmonlar hamda kosmetologiya mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo`llashni tavsiya etish mumkin.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Allanov H.K., Sottorov O.A., Normurodova M. 2021 Amaranth cultivation technology *AGRO ILM* 2(72)
2. Abdullaev M.Sh. 2021 Sprinkler irrigation of amaranth plants in the conditions of Uzbekistan *Universum: technical sciences: electron scientific journal* 5(86)
3. Artamonov E.I., Zhiltsov S N, Kotov D N 2013 The influence of the uniformity of sowing with a cellular disc sowing machine on the yield of paniced amaranth *Agronomy*
4. Borodycheva E.I., Shults I.A. 2008 Agrotechnics of cultivation of purple amaranth for seeds in the lower Volga region 21-22
5. To`xtaboyev N.X. Amarant (*Amaranthus hybridus* L.) moyi ajratib olishdagi chiqitdan pektin moddalari ajratib olish kimyoviy-texnologik ko`rsatkichlarini o`rganish. Farg`ona vodiysi o`simlik, hayvonot dunyosi va ulardan oqilona foydalanish muammolari. Regional anjuman materiallari. Andijon, 26-yanvar 1999. 117-bet
6. Olowoake A A 2014 Influence of organic, mineral and organomineral fertilizers on growth, yield, and soil properties in grain amaranth (*Amaranthus cruentus* L.) *Journal of Organics* 1(1) 39-47
7. Xoshimjonova N., To`xtaboyeva F., Mo`minov M., To`xtaboyev N.X. Amarantdan shifobaxsh moy ajratib olishni joriy qilish istiqbollari. “Farg`ona vodiysi biologik xilmaxilligi: dolzarb muammolari va ularning yechimi” respublika ilmiy anjumani materiallari to`plami. 78-80 betlar. Andijon, 2015
8. To`xtaboyev N.X., Rustamova G., Ismoilova N., Xoshimjonova M. Amarant kunjarasidan pektin moddalari ajratib olish istiqbollari “Tovarlar kimyosi muammolari va istiqbollari” V Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Andijon, 2018 yil 4-5 sentabr. 77-78 b.
9. Sagdullaev Sh.Sh., Gusakova S.D., Khidoyatova Sh.K., Rakhmanberdieva R.K., Malikova M.Kh., Sanoev A.I., Mukarramov N.I., Muminov M.M. Modern technologies for raw materials processing by the example of amaranth // Abstract CCS 12th National Symposium on Natural Organic Chemistry July 28-31, 2018, Kunming (China). P.32
10. Умарова Ф., Собиров О., Тўхтабоев Н. Использование Амарантового растения как источник кальция. Вклад Абу Али ибн Сино в развитие фармации и актуальные вопросы фармакологии. Межд.Конф.Ташкент 2018 стр. 37-39.
11. Charshanbiyev U.Y., Allanov Kh.K., Safaraliyev L.H., Berdiboev E.Y. The effect of organic fertilizer application in growing amaranth (*amaranthus*) plant. ICECAE 2022, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1140 (2022) 013005, IOP Publishing. Doi:10.1088/1755-1315/1140/1/011021.